

ARTICULO ORIGINAL

ICTIOFAUNA MARINO-COSTERA REGISTRADA EN EL ARCHIPIÉLAGO SABANA-CAMAGÜEY, CUBA: UN INVENTARIO ACTUALIZADO

Updated inventory of fishes in the marine shelf of Sabana-Camagüey archipelago, Cuba

Joán I. Hernández-Albernas¹

¹ Refugio de Fauna Cayo Santa María. Plaza Las Terrazas. Caibarién, Villa Clara, Cuba.

* Autor para correspondencia:
joan.hdeza@gmail.com

Recibido: 18.1.2019

Aceptado: 8.4.2019

RESUMEN

Se presenta un inventario sistemático actualizado de los peces identificados para las aguas marino-costeras del archipiélago Sabana-Camagüey. El material científico publicado e informes técnicos especializados con listas de la ictiofauna en los últimos 26 años, han sido analizados minuciosamente para compilar y actualizar en documento único, la biodiversidad íctica en una amplia región de la plataforma cubana. Un total de 399 especies identificadas, con las familias Serranidae, Carangidae, Haemulidae, Labridae, Gobiidae, Lutjanidae, Pomacentridae y Scaridae destacando en diversidad, reflejan el enorme potencial biológico de este gran ecosistema. Las condiciones de los hábitats que sustentan esta diversidad se han deteriorado en las últimas décadas. Las 33 especies amenazadas según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, indican el reto que representa la conservación del mismo ante las proyecciones de desarrollo turístico y las malas prácticas de pesca.

PALABRAS CLAVE: peces, lista de especies, inventarios de diversidad, Sabana-Camagüey, Cuba .

ABSTRACT

An updated systematic inventory of the fishes identified for the marine-coastal waters of the Sabana-Camagüey archipelago is presented. The published scientific material and specialized technical reports with lists of the fishes in the last 26 years, has been analyzed in detail to compile and update in a single document, the fish biodiversity in a vast region of the Cuban shelf. A total of 399 identified species reflect the enormous biological potential of this great ecosystem. The 33 species threatened according to categories of the International Union for

the Conservation of Nature, indicate the challenge that represents the conservation of the same while the tourism develops and the bad fishing practices in the area.

KEY WORDS: *fishes, checklist, diversity inventories, Sabana-Camagüey, Cuba.*

INTRODUCCIÓN

El conocimiento de la biodiversidad es un factor clave para elaborar estrategias de conservación y manejo de los espacios naturales. En regiones donde los recursos del ambiente se explotan intensamente por el hombre, sin información previa del potencial existente, se corre el riesgo de desestabilizar el ecosistema con la consecuente pérdida de los servicios ambientales que brinda.

Los recursos marinos de Cuba han sido sobreexplotados por varias décadas, reflejándose en la disminución progresiva de las capturas de la Industria Alimentaria (Baisre, 2018; Puga *et al.*, 2018). La región nororiental de Cuba, reconocida como “Zona D” para fines de administración pesquera, contribuye con el 36 % de las capturas de peces a nivel nacional, y el archipiélago Sabana-Camagüey (ASC) con el 81 % al total de esta zona (Ramos, 2017).

El ASC no está exento de este deterioro y aún cuando se han establecido regímenes de protección y vigilancia para una parte considerable de su superficie (áreas protegidas), resulta imprescindible un manejo sostenible por el sector pesquero, agroindustrial y turístico sobre sólidas bases cognitivas. Debe recordarse que las vastas y someras bahías entre los cayos más externos y la costa principal de la isla grande son receptoras del escurrimiento de nutrientes de las actividades antrópicas, han sido explotadas intensamente con artes masivos de pesca y la dinámica de sus sedimentos

fue modificada por la construcción de viales en las últimas tres décadas.

Esta plataforma es una de las más estudiadas a nivel nacional en cuanto al grupo de los peces, tanto por su importancia comercial como por el desarrollo de proyectos científicos que han identificado en ella un escenario de altos valores naturales (Claro y García-Arteaga, 1993, 1994; Claro *et al.*, 1998; Claro *et al.*, 2000; Claro *et al.*, 2001; Claro *et al.*, 2004; Claro, 2006; Claro *et al.*, 2007; Menéndez *et al.*, 2007; Lara-Lorenzo *et al.*, 2013; Claro *et al.*, 2013; Pina-Amargós *et al.*, 2013; Navarro y Angulo, 2015; Reed *et al.*, 2018), con marcada influencia en el transporte larval a otros sitios locales o fuera de fronteras (Paris *et al.*, 2005).

En tal sentido, este trabajo pretende compilar y actualizar en documento único el conocimiento sobre la riqueza de especies de la ictiofauna identificada para dicho archipiélago. Los estudios similares más recientes se enmarcan a la costa Sur de Cuba, aunque en escalas de trabajo diferentes y menor diversidad de hábitats (Cobián *et al.*, 2011; Pina-Amargós *et al.*, 2012; Medina-Valmaseda *et al.*, 2014; Rodríguez-Viera *et al.*, 2017)

MATERIALES Y MÉTODOS

La zona de estudio comprende las aguas marino-costeras del archipiélago Sabana-Camagüey, en el centro-norte de Cuba (Fig.1); desde el intermareal hasta profundidades cercanas a los 100 m, incluyendo lagunas costeras, manglares, pastos, áreas de sedimento no consolidado sin vegetación y los arrecifes. Esta región se extiende unos 465 km desde Península de Hicacos hasta la Bahía de Nuevitás. Con una plataforma marina estimada en 8311 km² alberga el mayor sistema de cayos del Gran Caribe

Fig. 1. Plataforma marina del archipiélago Sabana-Camagüey (zona de estudio).

(Alcolado *et al.*, 2007) y es parte de la señalada Zona D para la gestión de los recursos pesqueros del país (Baisre y Páez, 1981).

La revisión bibliográfica ha compilado las publicaciones científicas e informes locales existentes en centros acreditados para estudios ambientales, que aportan información sobre la composición de la ictiofauna en la región, en los últimos 26 años (1993-2018). El complemento fundamental para la validación y actualización de este inventario se basa en la observación directa de numerosas capturas estatales y privadas en la zona, con chinchorros, redes

de sitio, atarrayas, nasas, entre otros. Adicionalmente, el autor ha realizado inmersiones autónomas con diversos fines, durante 20 años, con registro fotográfico, material para colecciones, censos visuales (Hernández-Albernas, 2003, 2004; Hernández-Albernas *et al.*, 2004).

Para la identificación de los peces incorporados al inventario se utilizaron las obras de Guitart (1985), Bölke y Chaplin (1993), Humann y Deloach (2002). Para la posición taxonómica supragenérica de la lista general se utilizó el criterio de Van der Laan *et al.* (2018) por resultar fuente

primaria para la gestión de información de biodiversidad íctica en las principales bases de datos digitales reconocidas, a pesar de diferir con la estructura planteada por Nelson *et al.* (2016). Géneros y especies se ordenaron alfabéticamente dentro de cada familia. Para la validez de los nombres específicos se consultó la actualización en línea de WoRMS (2019).

Las categorías de amenazas para las especies fueron asignadas según últimas evaluaciones disponibles en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2019).

RESULTADOS

Se identificaron en las aguas marino-costeras del archipiélago Sabana-Camagüey, 399 especies de peces, pertenecientes a 212 géneros, 103 familias y 36 órdenes. De ellas 35 pertenecen a la clase Elasmobranchii y 364 a la clase Actinopterygii (Anexo 1). Se incluyen en esta lista ocho especies no registradas con anterioridad para la región, pertenecientes a las familias Pomatotrygonidae (1), Holocentridae (1), Trichiuridae (1), Gobiidae (1), Chaenopsidae (2), Muraenidae (1) y Labrisomidae (1) (Anexo 2).

Las familias más diversas en especies fueron: Serranidae (34), Carangidae (21), Haemulidae (17), Labridae (16), Scombridae (15), Gobiidae (15), Lutjanidae (13), Pomacentridae (12) y Scaridae (12).

Debe señalarse el establecimiento permanente de la especie exótica *Pterois volitans*, hace algo más de una década, cuya primera detección en la costa norte cubana resultó precisamente en esta región (Chevalier *et al.*, 2008). Los primeros años de intenso crecimiento poblacional han sido sucedidos por una disminución del número de individuos en los hábitats colonizados, más allá del manejo humano, al parecer

por la depredación “reajustada” de la ictiofauna nativa.

La ictiofauna amenazada según los criterios de IUCN (2019) asciende en esta lista a 33 especies. De ellas 13 son Elasmobranchii y 20 Actinopterygii (tabla 1).

DISCUSIÓN

Las 399 especies de peces que han sido registradas en el ASC, representan el 42 % de los Elasmobranchii (tiburones y rayas) y un 35% de los Actinopterygii consignadas para Cuba por Claro y Robertson (2010). La gran superficie analizada, con su amplia diversidad de hábitats y las numerosas investigaciones realizadas en la región son los factores principales para alcanzar tan alto número de especies en esta compilación. Sin embargo, el enriquecimiento de nutrientes y la sobreexplotación de los recursos pesqueros, conjuntamente con otros eventos climáticos han estado provocando una degradación del hábitat en los arrecifes (Claro *et al.*, 2007) que atenta contra el soporte de esta diversidad.

Aunque es costumbre en los inventarios biológicos listar todas las especies detectadas en la zona de estudio, debe considerarse la gran movilidad de algunos peces a escalas de cientos y miles de kilómetros. Ser identificadas en un sitio no significa que residan, ni pasen la mayor parte de su ciclo de vida en él, por lo que datos adicionales sobre frecuencias de aparición y abundancia resultan imprescindibles para comparaciones precisas entre regiones. En este sentido el registro de los grandes atunes, peces de pico, el damero, e incluso el tiburón blanco no deben ser sobreestimados por la escasez de información anexa sobre sus avistamientos.

En cuanto a las familias mejor representadas en número de especies, coincide de

Tabla 1. Ictiofauna identificada en el ASC bajo categorías de amenazas (IUCN, 2019)

Categorías de amenazas	Elasmobranchii	Actinopterygii
En peligro crítico	<i>Pristis pectinata</i>	<i>Epinephelus striatus</i>
En peligro	<i>Rhincodon typus</i>	<i>Thunnus thynnus</i>
	<i>Sphyma lewini</i>	
	<i>Sphyma mokarran</i>	
Vulnerable	<i>Carcharodon carcharias</i>	<i>Megalops atlanticus</i>
	<i>Isurus oxyrinchus</i>	<i>Thunnus obesus</i>
	<i>Alopias superciliosus</i>	<i>Hippocampus erectus</i>
	<i>Alopias vulpinus</i>	<i>Coryphopterus eidolon</i>
	<i>Carcharhinus falciformis</i>	<i>Coryphopterus hyalinus</i>
	<i>Carcharhinus longimanus</i>	<i>Coryphopterus lipernes</i>
	<i>Carcharhinus obscurus</i>	<i>Coryphopterus personatus</i>
	<i>Carcharhinus signatus</i>	<i>Kajikia albida</i>
	<i>Mobula birostris</i>	<i>Makaira nigricans</i>
		<i>Mola mola</i>
		<i>Balistes capriscus</i>
		<i>Epinephelus itajara</i>
		<i>Epinephelus morio</i>
		<i>Mycteroperca interstitialis</i>
		<i>Mycteroperca microlepis</i>
	<i>Lutjanus cyanopterus</i>	
	<i>Rhomboplites aurorubens</i>	
	<i>Lachnolaimus maximus</i>	

manera general con lo encontrado para sitios al Sur de Cuba por Cobián *et al.* (2011), Pina-Amargós *et al.* (2012) y Medina-Valmaseda *et al.* (2014) (fig.2). A su vez, confirma lo expresado por Claro y Robertson (2010) al referirse a estas familias entre las más diversas para la ictiofauna en las aguas costeras de nuestro país. Entre ellas aparecen por supuesto, las más representadas en las estadísticas del recurso Escama en las pesquerías de la región: Lutjanidae, Haemulidae, Carangidae y Scaridae.

Debe señalarse como la familia Serranidae es a su vez la que más especies posee bajo categorías de amenaza (5) de las listadas para el ASC, con la cherna criolla, *Epinephelus striatus*, en peligro crítico.

El colapso de la pesquería cubana de esta especie resultó por la sobrepesca, acelerada por su propia vulnerabilidad intrínseca (larga vida y lento crecimiento), su tendencia a las agregaciones reproductivas y susceptibilidad a la pesca submarina o de nasas (Baisre, 2018). Esta región ha tenido una alta tradición pesquera, y la cherna criolla es uno de los peces más apreciados en la cultura culinaria tradicional para la elaboración de la llamada “salsa de perro”. A pesar de sus bajos efectivos poblacionales, no existen regulaciones que prohíban la captura de la especie en las tallas permisibles, lo que admite que siga considerándose un buen trofeo de pesca. Las otras especies de serránidos, lutjánidos, lábridos

Fig. 2. Riqueza de especies inventariadas en las familias de peces más diversas en varios sitios cubanos: ASC (Archipiélago Sabana-Camagüey), JR (Jardines de la Reina), PNG (Parque Nacional Guanahacabibes), CCS (Costa Centro Sur)

y balistidos bajo amenaza, están en la misma condición de protección.

No menos relevante, en los amenazados críticamente, resulta la presencia del llamado pez sierra *Pristis pectinata*, del cual no hemos visto individuos recientes, aunque varios pescadores locales conservan el rostrum de ejemplares antiguos como ornamentación hogareña.

No solo la sobrepesca amenaza la ictiofauna de la región, téngase en cuenta que el desarrollo turístico trae asociado obras ingenieras que cambian los regímenes hidrológicos y la dinámica de los sedimentos. El efecto sobre hábitats críticos podría alterar la estructura comunitaria donde se han identificado estas especies. En tal sentido hemos visto arrecifes con longevas colonias escleractíneas afectadas por el incremento de la turbidez y deposición

de sedimentos durante largos períodos. Esto disminuye temporalmente la diversidad faunística en varios grupos, incluyendo los peces, deteriorando hasta la calidad del buceo contemplativo turístico en ciertos puntos. Por ello, consideramos el estado de la ictiofauna en la región más amenazado e impactado negativamente, que en los Parques Nacionales Jardines de la Reina y Guanacahabibes, aunque los inventarios de estas áreas muestren menor riqueza de especies (Pina-Amargós *et al.*, 2012; Cobián *et al.*, 2011).

En la actualidad existen 18 espacios naturales protegidos en el ASC con algún sector marino (tabla 2). Si se excluyen las APRM, la superficie marina con categorías de manejo más estrictas resulta en 2532.28 km², aproximadamente el 30 % de la región estudiada. Sin embargo solo si se logra una

Tabla 2. Áreas protegidas en el ASC con superficie marina (Ruiz, 2017). PN (Parque Nacional), RE (Reserva Ecológica), END (Elemento Natural Destacado), RF (Refugio de Fauna), APRM (Área Protegida de Recursos Manejados)

Nombre	Superficie marina (km ²)
PN Los Caimanes	287.17
PN Caguanes	119.90
RE Cayo Mono-Galindo	164.37
RE Centro y Oeste de Cayo Coco	181.84
RE Maternillos-Tortuguilla	51.75
END Ojo del Mégano	4.47
RF Cayos de las Cinco Leguas	1.44
RF Las Picúas-Cayo Cristo	402.50
RF Lanzanillo-Pajonal-Fragoso	764.90
RF Cayo Santa María	247.70
RF Las Loras	47.37
RF Correa	61.12
RF Río Máximo	145.60
RF Cayos Los Ballenatos y manglares de la Bahía de Nuevitás	6.76
RF Cayo Cruz	45.39
APRM Buenavista	2318.07
APRM Humedales de Cayo Romano	1304.94
APRM Cayo Sabinal	51.75

alta efectividad del manejo conservacionista en estos sitios regulados se mantendrá el patrimonio nativo del archipiélago.

AGRADECIMIENTOS

A Manuel Faife y Luis Nivaldo por la paciencia en cada inmersión. A Patri y Leo por estimular nuevamente la dinámica neuronal. Al Centro de Buceo de Cayo Las Brujas por el suministro vital.

REFERENCIAS

ALCOLADO, P. M., GARCÍA, E. E. y ARELLANO-ACOSTA, M. (eds.) (2007). *Ecosistema Sabana-Camagüey: Estado actual, avances y desafíos en la protección y uso sostenible de la biodiversidad*. La Habana, Editorial Academia.

BAISRE, J. y PÁEZ, J. (1981). Los recursos pesqueros del archipiélago cubano. Estudios WECAF, 8.

BAISRE, J. (2018). An overview of Cuban commercial marine fisheries: the last 80 years. *Bull. Mar. Sci.*, 94 (2): 359-375. <https://doi.org/10.5343/bms.2017.1015>

BÖLKE, J.E. & CHAPLIN, C.C. (1993). *Fishes of Bahamas and adjacent tropical waters*. University of Texas Press, Austin, 2nd Edition.

CHEVALIER, P., GUTIÉRREZ, E., IBARZÁBAL, D., ROMERO, S., ISLA, V., CALDERÍN, J. y HERNÁNDEZ, E. (2008). Primer registro de *Pterois volitans* (Pisces: Scorpaenidae) para aguas cubanas. *Solenodon*, 7, 37-40.

CLARO, R. (ed.) (1994). *Ecología de los peces marinos de Cuba*. Instituto de Oceanología y Centro de Investigaciones de Quintana Roo.

CLARO, R. y GARCÍA-ARTEAGA, J. P. (1993): Estructura de las comunidades de peces asociados a los manglares del Grupo

- Insular Sabana-Camagüey, Cuba. *Avicennia*, 0, 60-83.
- CLARO, R. y GARCÍA-ARTEAGA, J. P. (1994): Estructura de las comunidades de peces en los arrecifes del Grupo Insular Sabana-Camagüey, Cuba. *Avicennia*, 2, 83-107.
- CLARO, R., GARCÍA-ARTEAGA, J. P., BOUCHON, Y., LOUIS, M. y BOUCHON, C. (1998): Características de la estructura de las comunidades de peces en los arrecifes de las Antillas Menores y Cuba. *Avicennia*, 8-9, 69-86.
- CLARO, R., GARCÍA-ARTEAGA, J. P., PINA-AMARGÓS, F. y CANTELAR, K. (1998). Inventario de la ictiofauna de los fondos blandos en las macrolagunas del Archipiélago Sabana-Camagüey, Cuba. Informe Parcial del Proyecto Biodiversidad y Manejo de la Ictiofauna del Archipiélago Sabana-Camagüey. En: R. Claro (ed.), *La biodiversidad marina de Cuba*. (CD-ROM), Instituto de Oceanología, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, La Habana, Cuba.
- CLARO, R., CANTELAR, K., PINA-AMARGÓS, F. y GARCÍA-ARTEAGA, J. P. (2000). *Biodiversidad y manejo de la ictiofauna del Archipiélago Sabana-Camagüey*. Informe final del proyecto "Biodiversidad y manejo de la ictiofauna del Archipiélago Sabana-Camagüey". Instituto de Oceanología.
- CLARO, R., LINDEMAN, K. C. & PARENTI, L. R. (eds.) (2001). *Ecology of the marine fishes of Cuba*. Smithsonian Institution Press. Washington and London.
- CLARO, R., GARCÍA-ARTEAGA, J. P. y PINA-AMARGÓS, F. (2001). La ictiofauna de los fondos blandos del Archipiélago Sabana-Camagüey, Cuba. *Rev. Invest. Mar.*, 22(2), 117-127.
- CLARO, R.; GARCÍA-ARTEAGA, J. P., GOBERT, B., CANTELAR, K., VALLE, S. y PINA-AMARGÓS, F. (2004). Situación actual de los recursos pesqueros del archipiélago Sabana-Camagüey, Cuba. *Bol. Invest. Mar. Cost.*, 33, 49-67.
- CLARO, R. (2006). Subfilos Cephalochordata (Acrania) y Vertebrata (Craniata) - Lista de especies registradas en Cuba (octubre de 2006). En R. Claro (ed.), *La biodiversidad marina de Cuba*. (CD-ROM), Instituto de Oceanología, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, La Habana, Cuba.
- CLARO, R., CANTELAR, K., PINA-AMARGÓS, F. y GARCÍA-ARTEAGA, J. P. (2007): Cambios en las comunidades de peces de los arrecifes coralinos del Archipiélago Sabana-Camagüey, Cuba. *Rev. Biol. Trop.*, 55(2), 537-547.
- CLARO, R. y ROBERTSON, D.R. (2010). *Los peces de Cuba*. Instituto de Oceanología, CITMA, La Habana, Cuba, en CD-ROM. ISBN: 978-959-298-019-8.
- CLARO, R., GARCÍA-ARTEAGA, J. P., CANTELAR, K., PINA-AMARGÓS, F., LARA, A. y GARCÍA-RODRÍGUEZ, A. (2013). Archipiélago Sabana-Camagüey. En R. Claro (ed.), *Una línea base para el monitoreo de los peces arrecifales en Cuba* (pp. 57-108). Instituto de Oceanología, CITMA, La Habana, Cuba.
- COBIÁN, D., HERNÁNDEZ-ALBERNAS, J., DURÁN, A., CHEVALIER, P., CÁRDENAS, A., LUNA, D.R. y CANTELAR, K. (2011). Ictiofauna de los arrecifes coralinos del Parque Nacional Guanahacabibes, Pinar del Río, Cuba. *Revista ECOVIDA*, 3(1).
- ESCHMEYER, W. N., FRICKE, R. & VAN DER LAAN, R. (eds) (2019). *Catalog of Fishes: Genera, Species, References*. <http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp>.
- GUITART, D. (1985). *Sinopsis de los peces marinos de Cuba*. Editorial Científico-Técnica, La Habana.

- HERNÁNDEZ-ALBERNAS, J. I. (2003). Colección íctica de la plataforma marina de Villa Clara. *Informe técnico. Proyecto Sabana Camagüey CUB98/G32*. CESAM VC.
- HERNÁNDEZ-ALBERNAS, J. I. (2004). *Asociaciones de peces en las márgenes del pedraplén Caibarién-Santa María*. (Tesis presentada en opción al grado académico de Máster en Biología Marina y Acuicultura). Centro de Investigaciones Marinas, Universidad de la Habana, Cuba.
- HERNÁNDEZ-ALBERNAS, J. I., ARIAS, R., QUIRÓS, A. y RODRÍGUEZ, E. (2004). Inventarios de diversidad del Parque Nacional "Los Caimanes". *Informe técnico. Proyecto Sabana Camagüey CUB98/G32*. CESAM VC.
- HUMANN, P. & DELOACH, N. (2002). Reef Fish Identification. Florida, Caribbean, Bahamas. New World Publications, Inc. 3rd ed.
- IUCN (2019). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2018-2. <http://www.iucnredlist.org>. Searched on January 16, 2019.
- LARA-LORENZO, A., GARCÍA, A., CHEVALIER, P., SALVAT-TORRES, H. y CLARO, R. (2013). Estado de conservación de la ictiofauna arrecifal en sitios de buceo turístico de cuatro regiones del Archipiélago Sabana-Camagüey, Cuba. *Ser. Oceanol.*, 13, 76-94.
- MEDINA-VALMASEDA, A. E., PÉREZ-SILVA, J. B., SALVAT-TORRES, H. y SALVAT-QUESADA, M. (2014). Diversidad de peces en los arrecifes de coral de la costa sur-central de Cuba. *Rev. Mar. Cost.*, 6, 91-101.
- MENÉNDEZ, Z., MANSO, E., CASTEX, M., FUENTES, O., HERNÁNDEZ, N. y GARCÍA, I. (2007). Algunos aspectos ecológicos de la ictiofauna larvífaga presente en Cayo Santa María, Cuba. *Rev. Cubana Med. Tropical*, 59(3), 254-257.
- NAVARRO-MARTÍNEZ, Z. M. y ANGULO-VALDÉS, J. A. (2015). Estado de conservación de la ictiofauna arrecifal en parques nacionales cubanos: una revisión. *Rev. Invest. Mar.*, 35(1), 82-99.
- NELSON, J. S., GRANDE, T. C. & WILSON, M.V.H. (2016). *Fishes of the world*. John Wiley & Sons. 5th edition.
- PARIS, C. B., COWEN, R. K., CLARO, R. & LINDEMAN, K. C. (2005). Larval transport pathways from Cuban snapper (Lutjanidae) spawning aggregations based on biophysical modeling. *Mar. Ecol. Prog. Ser.*, 296, 93-106.
- PINA-AMARGÓS, F., SALVAT-TORRES, H. y LÓPEZ-FERNÁNDEZ, N. (2012). Ictiofauna del archipiélago Jardines de la Reina, Cuba. *Rev. Invest. Mar.*, 32(2), 54-65.
- PINA-AMARGÓS, F., SALVAT-TORRES, H., ACOSTA DE LA RED, W. y FERNÁNDEZ DE LA VEGA, E. (2013). Inventario de la ictiofauna de la costa norte de Ciego de Ávila, Cuba. *Rev. Invest. Mar.*, 33(1), 31-38.
- PUGA, R., VALLE, S., KRITZER, J. P., DELGADO, G., DE LEÓN, M. E., GIMÉNEZ, ... KARR, K. A. (2018). Vulnerability of nearshore tropical finfish in Cuba: implications for scientific and management planning. *Bull. Mar. Sci.*, 94 (2): 377-392. <https://doi.org/10.5343/bms.2016.1127>.
- RAMOS, I. (2017). Estado actual de las capturas de peces en el archipiélago Sabana-Camagüey, Cuba. *Rev. Cub. Invest. Pesq.*, 34(1), 43-50.
- REED, J., GONZÁLEZ-DÍAZ, P., BUSUTIL, L., FARRINGTON, S., MARTÍNES-DARANAS, B., COBIÁN, R., ... POMPONI, S. A. (2018). Cuba's mesophotic coral reefs and associated fish communities. *Rev. Invest. Mar.*, 38(1), 56-125.

- RODRÍGUEZ-VIERA, L., NAVARRO-MARTÍNEZ, Z., EVANS, D., RUIZ-ABIERNO, A., GARCÍA-GALANO, T. & ANGULO-VALDÉS, J. A. (2017). Fishes biodiversity in la Siguanea inlet, Cuba. *Rev. Invest. Mar.*, 37(2), 29-45.
- RUIZ, I. (2017). *Las áreas protegidas de Cuba*. Centro Nacional de Áreas Protegidas, La Habana, Cuba, en CD-ROM. ISBN: 978-959-287-079-6.
- VAN DER LAAN, R., FRICKE, R. & ESCHMEYER, W. N. (eds) 2018. *Catalog of fishes: Classification*. <http://www.calacademy.org/scientists/catalog-of-fishes-classification>, searched on January 7, 2019.
- WoRMS Editorial Board (2019). *World Register of Marine Species*. <http://www.marinespecies.org>, searched on January 3, 2019. <https://doi.org/10.14284/170>.

COMO CITAR ESTE ARTÍCULO

Hernández-Albernas, J. I. (2019). Ictiofauna marino-costera registrada en el archipiélago Sabana-Camagüey, Cuba: un inventario actualizado. *Rev. Invest. Mar.*, 39 (1), 71-94.

Anexo 1. Lista sistemática actualizada de los peces identificados en el archipiélago Sabana-Camagüey, según clasificación Van der Laan *et al.* (2018)

Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Referencia*
Elasmobranchii	Hexanchiformes	Hexanchidae	<i>Hexanchus griseus</i> (Bonnaterre, 1788)	marrajo	Claro <i>et al.</i> (2000)
			<i>Hexanchus vitulus</i> Springer & Waller, 1969	marrajo ojigrande	Claro (2006)
	Orectolobiformes	Rhincodontidae	<i>Rhincodon typus</i> Smith, 1828	damero	Claro (2006)
		Ginglymostomatidae	<i>Ginglymostoma cirratum</i> (Bonnaterre, 1788)	tiburón gata	Claro y García-Arteaga (1993)
	Lamniformes	Lamnidae	<i>Carcharodon carcharias</i> (Linnaeus, 1758)	tiburón blanco	Claro (2006)
			<i>Isurus oxyrinchus</i> Rafinesque, 1810	dientuso azul	Claro (2006)
		Alopiidae	<i>Alopias superciliosus</i> Lowe, 1841	zorro ojón	Claro (2006)
	Carcharhiniformes	Pentanchidae	<i>Apristurus riveri</i> Bigelow & Schroeder, 1944	gatica afilada	Claro (2006)
			<i>Galeus arae</i> (Nichols, 1927)	gatica manchada	Claro (2006)
		Scyliorhinidae	<i>Scyliorhinus boa</i> Goode & Bean, 1896	gatica	Claro (2006)
			<i>Scyliorhinus torrei</i> Howell Rivero, 1936	gatica prieta	Claro (2006)
		Carcharhinidae	<i>Carcharhinus acronotus</i> (Poey, 1860)	tiburón limón	Claro (2006)
			<i>Carcharhinus falciformis</i> (Müller & Henle, 1839)	jaquetón	Claro (2006)
			<i>Carcharhinus leucas</i> (Müller & Henle, 1839)	cabeza de batea	Hernández-Albernas <i>et al.</i> (2004)
			<i>Carcharhinus limbatus</i> (Müller & Henle, 1839)	balicero	Claro (2006)
			<i>Carcharhinus longimanus</i> (Poey, 1861)	galano	Pina-Amargós <i>et al.</i> (2013)
			<i>Carcharhinus obscurus</i> (Lesueur, 1818)	tiburón amarillo	Claro (2006)
			<i>Carcharhinus perezii</i> (Poey, 1876)	cabeza dura	Hernández-Albernas <i>et al.</i> (2004)
			<i>Carcharhinus signatus</i> (Poey, 1868)	tiburón de noche, jesuíta	Claro (2006)
		Sphyrnidae	<i>Galeocerdo cuvier</i> (Péron & Lesueur, 1822)	tiburón tigre	Hernández-Albernas <i>et al.</i> (2004)
			<i>Sphyma lewini</i> (Griffith & Smith, 1834)	cornuda	Claro (2006)
Torpediniformes	Narcinidae	<i>Sphyma mokarran</i> (Rüppell, 1837)	cornuda de ley	Claro (2006)	
		<i>Narcine brasiliensis</i> (Olfers, 1831)	torpedo brasileño	Claro <i>et al.</i> (1998)	
Rhinopristiformes	Pristidae	<i>Pristis pectinata</i> Latham, 1794	pez sierra	Pina-Amargós <i>et al.</i> (2013)	
Rajiformes	Rajidae	<i>Breviraja colesi</i> Bigelow & Schroeder, 1947	raya nariz de vaina	Claro (2006)	
		<i>Fenestraja atripinna</i> (Bigelow & Schroeder, 1950)	raya aletinegra	Claro (2006)	
		<i>Fenestraja cubensis</i> (Bigelow & Schroeder, 1950)	raya pigmea cubana	Claro (2006)	
	Crurirajidae	<i>Cruriraja atlantis</i> Bigelow & Schroeder, 1948	raya atlántica	Claro (2006)	
		<i>Cruriraja poeyi</i> Bigelow & Schroeder, 1948	raya cubana	Claro (2006)	

Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Referencia*	
Elasmobranchii	Myliobatiformes	Dasyatidae	<i>Hypanus americanus</i> (Hildebrand & Schroeder, 1928)	raya americana	Claro y García-Arteaga (1993)	
		Potamotrygonidae	<i>Styracura schmardae</i> (Werner, 1904)	lebisa	En este trabajo	
		Urolophidae	<i>Urobatis jamaicensis</i> (Cuvier, 1816)	tembladera	Claro y García-Arteaga (1993)	
		Myliobatidae	<i>Aetobatus narinari</i> (Euphrasen, 1790)	obispo, chucho	Claro <i>et al.</i> (1998)	
			<i>Mobula birostris</i> (Walbaum, 1792)	manta	Pina-Amargós <i>et al.</i> (2013)	
Actinopterygii	Elopiformes	Elopidae	<i>Elops saurus</i> Linnaeus, 1766	banano, lisa francesa	Claro <i>et al.</i> (1998)	
		Megalopidae	<i>Megalops atlanticus</i> Valenciennes, 1847	sábalo, tarpón	Claro <i>et al.</i> (1998)	
	Albuliformes	Albulidae	<i>Albula vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	macabí	Claro <i>et al.</i> (1998)	
	Anguilliformes	Muraenidae	<i>Channomuraena vittata</i> (Richardson, 1845)	morena rara	Pina-Amargós <i>et al.</i> (2013)	
<i>Echidna catenata</i> (Bloch, 1795)			morena jaspeada	Claro y García-Arteaga (1993)		
<i>Gymnothorax funebris</i> Ranzani, 1840			morena verde	Claro <i>et al.</i> (1998)		
<i>Gymnothorax miliaris</i> (Kaup, 1856)			morena de cola dorada	Claro <i>et al.</i> (2000)		
<i>Gymnothorax moringa</i> (Cuvier, 1829)			morena pintada	Claro <i>et al.</i> (1998)		
<i>Gymnothorax vicinus</i> (Castelnau, 1855)			morena de boca púrpura	En este trabajo		
Chlopsidae			<i>Chilorhinus suensonii</i> Lütken, 1852	anguillilla bembona	Claro <i>et al.</i> (1998)	
Ophichthidae			<i>Myrophis punctatus</i> Lütken, 1852	saño pecoso	Claro <i>et al.</i> (1998)	
Nettastomatidae			<i>Hoplunnis tenuis</i> Ginsburg, 1951	congrío colilargo	Claro (2006)	
Congridae			<i>Bathycongrus thysanochilus</i> (Reid, 1934)	congrina	Claro (2006)	
Clupeiformes			Clupeidae	<i>Harengula clupeola</i> (Cuvier, 1829)	sardina escamuda	Claro y García-Arteaga (1993)
				<i>Harengula humeralis</i> (Cuvier, 1829)	sardina de ley	Claro y García-Arteaga (1993)
				<i>Harengula jaguana</i> Poey, 1865	sardina escamudina	Claro <i>et al.</i> (1998)
				<i>Jenkinsia lamprotaenia</i> (Gosse, 1851)	manjúa, sardina enana	Claro y García-Arteaga (1993)
	<i>Jenkinsia majua</i> Whitehead, 1963	sardineta		Claro <i>et al.</i> (1998)		
	<i>Opisthonema oglinum</i> (Lesueur, 1818)	machuelo		Claro <i>et al.</i> (1998)		
	Engraulidae	<i>Anchoa hepsetus</i> (Linnaeus, 1758)		manjúa listada	Claro <i>et al.</i> (2000)	
	<i>Anchoa lamprotaenia</i> Hildebrand, 1943	manjúa ojuda		Claro (2006)		
	<i>Anchoa lyolepis</i> (Evermann & Marsh, 1900)	manjúa mulata	Claro y García-Arteaga (1993)			
	<i>Anchoa parva</i> (Meek & Hildebrand, 1923)	manjúa parva	Claro <i>et al.</i> (1998)			
	<i>Cetengraulis edentulus</i> (Cuvier, 1829)	bocón	Claro <i>et al.</i> (1998)			
Argentiniformes	Argentinidae	<i>Argentina georgei</i> Cohen & Atsidades, 1969	argentina	Claro (2006)		
Aulopiformes	Synodontidae	<i>Synodus intermedius</i> (Spix & Agassiz, 1829)	lagarto	Hernández-Albernas (2003)		
		<i>Synodus synodus</i> (Linnaeus, 1758)	lagarto rojizo	Lara-Lorenzo <i>et al.</i> (2013)		

Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Referencia*	
Actinopterygii	Zeiformes	Caproidae	<i>Antigonia capros</i> Lowe, 1843	elevado	Claro (2006)	
			<i>Antigonia combatia</i> Berry & Rathjen, 1958	pez pecarí	Claro (2006)	
	Polymixiiformes	Parazenidae	Parazenidae	<i>Parazen pacificus</i> Kamohara, 1935	parazén	Claro (2006)
				<i>Polymixia lowei</i> Günther, 1859	barbudo de lo alto	Claro (2006)
		Holocentriformes	Holocentridae	<i>Holocentrus adscensionis</i> (Osbeck, 1765)	carajuelo de ascensión	Claro <i>et al.</i> (2000)
				<i>Holocentrus rufus</i> (Walbaum, 1792)	carajuelo rufo	Claro y García-Arteaga (1994)
				<i>Myripristis jacobus</i> Cuvier, 1829	candil barreado	Claro <i>et al.</i> (2000)
				<i>Neoniphon marianus</i> (Cuvier, 1829)	carajuelo mariano	Claro <i>et al.</i> (2000)
				<i>Plectrypops retrospinis</i> (Guichenot, 1853)	candil cardenal	En este trabajo
				<i>Sargocentron coruscum</i> (Poey, 1860)	carajuelo de arrecife	Hernández-Albernas (2003)
				<i>Sargocentron vexillarium</i> (Poey, 1860)	carajuelo oscuro	Claro <i>et al.</i> (2000)
				<i>Carapus bermudensis</i> (Jones, 1874)	fierásfer	Pina-Amargós <i>et al.</i> (2013)
	Ophidiiformes	Carapidae	<i>Ogilbia cayorum</i> Evermann & Kendall, 1898	brótula rojiza	Claro <i>et al.</i> (1998)	
		Bythitidae	<i>Opsanus beta</i> (Goode & Bean, 1880)	sapo de boca blanca	Claro <i>et al.</i> (1998)	
	Batrachoidiformes	Batrachoididae	<i>Opsanus phobetron</i> Walters & Robins, 1961	sapo de boca negra	Claro <i>et al.</i> (1998)	
			<i>Trichiurus lepturus</i> Linnaeus, 1758	sable	En este trabajo	
	Scombriformes	Trichiuridae	<i>Acanthocybium solandri</i> (Cuvier, 1832)	peto	Claro <i>et al.</i> (2000)	
			<i>Auxis rochei</i> (Risso, 1810)	melva aleticorto	Claro (2006)	
		Scombridae	<i>Auxis thazard</i> (Lacepède, 1800)	melva aletilargo	Claro (2006)	
			<i>Euthynnus alletteratus</i> (Rafinesque, 1810)	comevíveres	Hernández-Albernas (2003)	
<i>Katsuwonus pelamis</i> (Linnaeus, 1758)			bonito listado	Claro (2006)		
<i>Sarda sarda</i> (Bloch, 1793)			bonito	Claro (2006)		
<i>Scomber colias</i> Gmelin, 1789			macarela estornino	Claro (2006)		
<i>Scomberomorus cavalla</i> (Cuvier, 1829)			sierra	Claro <i>et al.</i> (2000)		
<i>Scomberomorus maculatus</i> (Mitchill, 1815)			serrucho	Claro <i>et al.</i> (1998)		
<i>Scomberomorus regalis</i> (Bloch, 1793)			pintada	Claro <i>et al.</i> (1998)		
<i>Thunnus alalunga</i> (Bonnaterre, 1788)			albacora	Claro (2006)		
<i>Thunnus albacares</i> (Bonnaterre, 1788)			atún de aleta amarilla	Claro (2006)		
<i>Thunnus atlanticus</i> (Lesson, 1831)			falsa albacora	Claro (2006)		
<i>Thunnus obesus</i> (Lowe, 1839)			atún ojo grande	Claro (2006)		
<i>Thunnus thynnus</i> (Linnaeus, 1758)			atún aleta azul	Claro (2006)		
Syngnathiformes			Aulostomidae	<i>Aulostomus maculatus</i> Valenciennes, 1837	trompa	Claro <i>et al.</i> (2000)

Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Referencia*		
Actinopterygii	Syngnathiformes	Fistulariidae	<i>Fistularia tabacaria</i> Linnaeus, 1758	pez corneta	Claro <i>et al.</i> (2000)		
		Syngnathidae	<i>Cosmocampus elucens</i> (Poey, 1868)	trompetero brillante	Claro <i>et al.</i> (1998)		
			<i>Hippocampus erectus</i> Perry, 1810-11	caballito erecto	Claro <i>et al.</i> (1998)		
			<i>Hippocampus reidi</i> Ginsburg, 1933	caballito narizón	Claro <i>et al.</i> (1998)		
			<i>Syngnathus pelagicus</i> Linnaeus, 1758	trompetero oceánico	Claro <i>et al.</i> (1998)		
			Gobiiformes	Dactylopteridae	<i>Dactylopterus volitans</i> (Linnaeus, 1758)	pez murciélago	Claro <i>et al.</i> (1998)
				Eleotridae	<i>Erotelis smaragdus</i> (Valenciennes, 1837)	esmeralda negra	Claro <i>et al.</i> (1998)
				Gobiidae	<i>Bathygobius soporator</i> (Valenciennes, 1837)	gobio mapo	Claro <i>et al.</i> (1998)
					<i>Coryphopterus dicrus</i> Böhlke & Robins, 1960	gobio colón	Hernández-Albernas (2003)
					<i>Coryphopterus eidolon</i> Böhlke & Robins, 1960	gobio pálido	Claro <i>et al.</i> (2000)
	<i>Coryphopterus glaucofraenum</i> Gill, 1863	gobio con brida			Claro <i>et al.</i> (2000)		
	<i>Coryphopterus hyalinus</i> Böhlke & Robins, 1962	gobio de cristal			Claro (2006)		
	<i>Coryphopterus lipemes</i> Böhlke & Robins, 1962	gobio linterna			Claro (2006)		
	<i>Coryphopterus personatus</i> (Jordan & Thompson, 1905)	gobio enmascarado			Claro <i>et al.</i> (2000)		
	<i>Elacatinus evelynae</i> Böhlke & Robins, 1968	gobio hocicudo			Claro <i>et al.</i> (2000)		
	<i>Elacatinus genie</i> Böhlke & Robins, 1968	gobio limpiador	Claro <i>et al.</i> (2000)				
	<i>Elacatinus multifasciatus</i> Steindachner, 1876	gobio rayado	Hernández-Albernas (2003)				
	<i>Gnatholepis thompsoni</i> Jordan, 1904	gobio puntidorado	Claro y García-Arteaga (1993)				
	<i>Gobionellus oceanicus</i> (Pallas, 1770)	esmeralda de mar	Claro (2006)				
	<i>Lophogobius cyprinoides</i> (Pallas, 1770)	gobio encrestado, mapo	Claro <i>et al.</i> (1998)				
<i>Microgobius microlepis</i> Longley & Hildebrand, 1940	gobio bandera	Claro <i>et al.</i> (1998)					
<i>Priolepis hipoliti</i> (Metzelaar, 1922)	gobio oxidado	en este trabajo					
Istiophoriformes	Microdesmidae	<i>Ptereleotris helenae</i> (Randall, 1968)	gobio azul	Reed <i>et al.</i> (2018)			
	Xiphiidae	<i>Xiphias gladius</i> Linnaeus, 1758	pez espada, emperador	Claro <i>et al.</i> (2000)			
	Istiophoridae	<i>Istiophorus platypterus</i> (Shaw & Nodder, 1792)	aguja de abanico	Claro <i>et al.</i> (2000)			
		<i>Kajikia albida</i> (Poey, 1860)	aguja blanca	Claro <i>et al.</i> (2000)			
		<i>Makaira nigricans</i> Lacepède, 1802	castero	Claro <i>et al.</i> (2000)			
Pleuronectiformes	Tetrapturidae	<i>Tetrapturus pfluegeri</i> Robins & de Sylva, 1963	aguja del Pacífico	Claro (2006)			
		Paralichthyidae	<i>Syacium micrum</i> Ranzani, 1842	lenguado anillado	Claro <i>et al.</i> (2000)		
	Bothidae		<i>Bothus lunatus</i> (Linnaeus, 1758)	lenguado lunado	Hernández-Albernas (2003)		
			<i>Bothus maculiferus</i> (Poey, 1860)	lenguado manchado	Claro <i>et al.</i> (1998)		
	Achiridae	<i>Achirus lineatus</i> (Linnaeus, 1758)	acedía rayada	Claro <i>et al.</i> (1998)			
<i>Trinectes inscriptus</i> (Gosse, 1851)	acedía reticulada	Claro <i>et al.</i> (1998)					

Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Referencia*
Actinopterygii	Atheriniformes	Atherinidae	<i>Atherinomorus stipes</i> (Müller & Troschel, 1848)	cabezote	Claro y García-Arteaga (1993)
	Cyprinodontiformes	Fundulidae	<i>Fundulus saguanus</i> Rivas, 1948	guasábalo	Menéndez <i>et al.</i> (2007)
Cyprinodontidae			<i>Cubanichthys cubensis</i> (Eigenmann, 1903)	guajacón cubano	Menéndez <i>et al.</i> (2007)
			<i>Cyprinodon variegatus</i> Lacepède, 1803	pipón	Claro <i>et al.</i> (1998)
Poeciliidae			<i>Gambusia punctata</i> Poey, 1854	gambusia cubana	Claro y García-Arteaga (1993)
			<i>Gambusia puncticulata</i> Poey, 1854	gambusia caribeña	Hernández-Albernas (2003)
			<i>Girardinus metallicus</i> Poey, 1854	guajacón metálico	Menéndez <i>et al.</i> (2007)
			<i>Poecilia reticulata</i> Peters, 1859	gupi	Claro <i>et al.</i> (1998)
Beloniformes		Belonidae	<i>Ablennes hians</i> (Valenciennes, 1846)	agujón de golfo	Pina-Amargós <i>et al.</i> (2013)
			<i>Strongylura notata</i> (Poey, 1860)	agujón de aletas rojas	Claro y García-Arteaga (1993)
			<i>Strongylura timucu</i> (Walbaum, 1792)	agujón timucú	Claro <i>et al.</i> (1998)
	<i>Tylosurus acus</i> (Lacepède, 1803)		agujón	Hernández-Albernas <i>et al.</i> (2004)	
		<i>Tylosurus crocodilus</i> (Péron & Lesueur, 1821)	agujón de costa	Claro y García-Arteaga (1993)	
	Hemiramphidae		<i>Chriodorus atherinoides</i> Goode & Bean, 1882	pejerrey	Claro <i>et al.</i> (1998)
			<i>Hemiramphus brasiliensis</i> (Linnaeus, 1758)	escribano de aletas rojas	Claro <i>et al.</i> (1998)
	Mugiliformes	Exocoetidae	<i>Cheilopogon heterurus</i> (Rafinesque, 1810)	pez volador	Hernández-Albernas (2003)
		Mugilidae	<i>Mugil curema</i> Valenciennes, 1836	lisa blanca	Claro <i>et al.</i> (1998)
			<i>Mugil gaimardianus</i> Desmarest, 1831	lisa conejo	Claro (2006)
<i>Mugil hospes</i> Jordan & Cuvier, 1895			lisa	Claro <i>et al.</i> (2000)	
<i>Mugil incilis</i> Hancock, 1830			liseta	Claro (2006)	
<i>Mugil liza</i> Valenciennes, 1836			lebranco	Claro <i>et al.</i> (2000)	
<i>Mugil trichodon</i> Poey, 1875			lisa de abanico	Claro <i>et al.</i> (2000)	
Gobiesociformes		Gobiesocidae	<i>Gobiesox strumosus</i> Cope, 1870	cazoleta	Claro, García y Pina (2001)
Blenniiformes	Labrisomidae	<i>Gobioclinus gobio</i> (Valenciennes, 1836)	sapito ojudo	Claro <i>et al.</i> (2013)	
		<i>Labrisomus nuchipinnis</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	sapito cabezón	Hernández-Albernas (2003)	
		<i>Malacoctenus aurolineatus</i> Smith, 1957	sapito lineado	Hernández-Albernas (2003)	
		<i>Malacoctenus boehlkei</i> Springer, 1959	blenio diamantino	Pina-Amargós <i>et al.</i> (2013)	
		<i>Malacoctenus macropus</i> (Poey, 1868)	sapito rosado	Hernández-Albernas (2003)	
		<i>Malacoctenus triangulatus</i> Springer, 1959	sapito de montura	Claro <i>et al.</i> (2000)	
		<i>Malacoctenus versicolor</i> (Poey, 1876)	sapito multicolor	En este trabajo	
		<i>Paraclinus fasciatus</i> (Steindachner, 1876)	sapito ocelado	Claro <i>et al.</i> (1998)	
		<i>Starksia ocellata</i> (Steindachner, 1876)	sapito tablero	Claro <i>et al.</i> (2013)	

Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Referencia*		
Actinopterygii	Blenniiformes	Chaenopsidae	<i>Acanthemblemaria aspera</i> (Longley, 1927)	sapito áspero	En este trabajo		
			<i>Acanthemblemaria spinosa</i> Metzelaar, 1919	sapito espinoso	En este trabajo		
			<i>Hemiemblemaria simulus</i> Longley & Hildebrand, 1940	sapito doncella	Claro (2006)		
	Lophiiformes	Blenniidae		<i>Hypleurochilus aequipinnis</i> (Günther, 1861)	blenio ostra	Claro <i>et al.</i> (1998)	
				<i>Ophioblennius macclurei</i> (Silvester, 1915)	blenio bembirrojo	Claro <i>et al.</i> (2000)	
		Antennariidae		<i>Histrio histrio</i> (Linnaeus, 1758)	pez sargazo	Pina-Amargós <i>et al.</i> (2013)	
				Ogcocephalidae	<i>Ogcocephalus nasutus</i> (Cuvier, 1829)	pez diablo ñato	Claro y García-Arteaga (1993)
		Tetraodontiformes	Molidae		<i>Ogcocephalus vespertilio</i> (Linnaeus, 1758)	pez diablo narizón	Claro <i>et al.</i> (2000)
					<i>Mola mola</i> (Linnaeus, 1758)	pez luna	Pina-Amargós <i>et al.</i> (2013)
	Diodontidae			<i>Chilomycterus antennatus</i> (Cuvier, 1816)	guanábana manchada	Claro (2006)	
				<i>Chilomycterus antillarum</i> Jordan & Rutter, 1897	guanábana antillana	Claro (2006)	
				<i>Chilomycterus schoepfii</i> (Walbaum, 1792)	guanábana rayada	Claro <i>et al.</i> (1998)	
				<i>Diodon holocanthus</i> Linnaeus, 1758	pez erizo	Claro <i>et al.</i> (1998)	
				<i>Diodon hystrix</i> Linnaeus, 1758	puerco espín	Claro y García-Arteaga (1993)	
				<i>Canthigaster rostrata</i> (Bloch, 1786)	tamboril narizón	Claro <i>et al.</i> (1998)	
	Tetraodontidae			<i>Lagocephalus laevigatus</i> (Linnaeus, 1766)	tamboril gigante	Claro <i>et al.</i> (2000)	
				<i>Sphoeroides dorsalis</i> Longley, 1934	tamboril jaspeado	Claro (2006)	
				<i>Sphoeroides nephelus</i> (Goode & Bean, 1882)	tamboril sureño	Claro <i>et al.</i> (1998)	
				<i>Sphoeroides spengleri</i> (Bloch, 1785)	tamboril manchado	Claro y García-Arteaga (1993)	
				<i>Sphoeroides testudineus</i> (Linnaeus, 1758)	tamboril rayado	Claro <i>et al.</i> (1998)	
				<i>Acanthostracion polygonius</i> (Poey, 1876)	torito hexagonal	Claro <i>et al.</i> (2000)	
	Ostraciidae			<i>Acanthostracion quadricornis</i> (Linnaeus, 1758)	torito común	Claro y García-Arteaga (1993)	
				<i>Lactophrys bicaudalis</i> (Linnaeus, 1758)	chapín de lunares negros	Claro <i>et al.</i> (2000)	
				<i>Lactophrys trigonus</i> (Linnaeus, 1758)	chapín de lunares blancos	Claro y García-Arteaga (1993)	
				<i>Lactophrys triqueter</i> (Linnaeus, 1758)	chapín común	Claro <i>et al.</i> (2000)	
		Monacanthidae			<i>Aluterus schoepfii</i> (Walbaum, 1792)	lija anaranjada	Claro <i>et al.</i> (1998)
					<i>Aluterus scriptus</i> (Osbeck, 1765)	lija trompa	Claro <i>et al.</i> (1998)
	<i>Cantherhines macrocerus</i> (Hollard, 1854)		lija de lunares blancos		Claro (2006)		
	<i>Cantherhines pullus</i> (Ranzani, 1842)		lija colorada		Claro <i>et al.</i> (1998)		
	<i>Monacanthus ciliatus</i> (Mitchill, 1818)		lija		Claro <i>et al.</i> (1998)		
<i>Monacanthus tuckeri</i> Bean, 1906	lija reticulada		Claro (2006)				
		<i>Stephanolepis hispidus</i> (Linnaeus, 1766)	lija áspera	Hernández-Albernas (2003)			

Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Referencia*	
Actinopterygii	Tetraodontiformes	Monacanthidae	<i>Stephanolepis setifer</i> Bennett, 1831	lija ciliada	Claro <i>et al.</i> (1998)	
		Balistidae	<i>Balistes capriscus</i> Gmelin, 1789	cochino gris	Claro <i>et al.</i> (1998)	
			<i>Balistes vetula</i> Linnaeus, 1758	cochino	Claro y García-Arteaga (1993)	
				<i>Canthidermis maculata</i> (Bloch, 1786)	sobaco manchado	Claro (2006)
				<i>Canthidermis sufflamen</i> (Mitchill, 1815)	sobaco común	Hernández-Albernas <i>et al.</i> (2004)
				<i>Melichthys niger</i> (Bloch, 1786)	negrito	Claro y García-Arteaga (1994)
				<i>Xanthichthys ringens</i> (Linnaeus, 1758)	cocuyo	Claro <i>et al.</i> (2000)
		Scorpaeniformes	Scorpaenidae	<i>Pterois volitans</i> (Linnaeus, 1758)	pez león	Hernández-Albernas (2003)
	<i>Scorpaena plumieri</i> Bloch, 1789			rascacio multicolor	Claro <i>et al.</i> (1998)	
	Triglidae		<i>Prionotus ophryas</i> Jordan & Swain, 1885	espátula	Pina-Amargós <i>et al.</i> (2013)	
			<i>Prionotus punctatus</i> (Bloch, 1793)	espátula gallina	Claro <i>et al.</i> (1998)	
	Centrarchiformes	Kyphosidae	<i>Kyphosus incisor</i> (Cuvier, 1831)	chopa amarilla	Claro <i>et al.</i> (2000)	
			<i>Kyphosus sectatrix</i> (Linnaeus, 1758)	chopa blanca	Claro y García-Arteaga (1993)	
		Cirrhitidae	<i>Amblycirrhites pinos</i> (Mowbray, 1927)	rayadito	Claro <i>et al.</i> (2000)	
	Acropomatiformes	Pempheridae	<i>Pempheris poeyi</i> Bean, 1885	pemferis colinegro	Claro <i>et al.</i> (2013)	
			<i>Pempheris schomburgkii</i> Müller & Troschel, 1848	pemferis bandeado	Claro (2006)	
	Perciformes	Centropomidae	<i>Centropomus ensiferus</i> Poey, 1860	róbalo espinoso	Claro (2006)	
			<i>Centropomus parallelus</i> Poey, 1860	robalito	Claro (2006)	
			<i>Centropomus undecimalis</i> (Bloch, 1792)	róbalo común	Claro <i>et al.</i> (1998)	
		Serranidae	<i>Cephalopholis cruentata</i> (Lacepède, 1802)	enjambre	Claro <i>et al.</i> (2000)	
			<i>Cephalopholis fulva</i> (Linnaeus, 1758)	guatívere	Claro <i>et al.</i> (2000)	
			<i>Diplectrum formosum</i> (Linnaeus, 1766)	serrano	Claro <i>et al.</i> (1998)	
			<i>Epinephelus adscensionis</i> (Osbeck, 1765)	cabra mora	Claro <i>et al.</i> (2000)	
			<i>Epinephelus guttatus</i> (Linnaeus, 1758)	cabrilla	Claro <i>et al.</i> (2000)	
			<i>Epinephelus itajara</i> (Lichtenstein, 1822)	guasa	Claro <i>et al.</i> (2000)	
			<i>Epinephelus morio</i> (Valenciennes, 1828)	cherna americana	Claro <i>et al.</i> (2000)	
			<i>Epinephelus mystacinus</i> (Poey, 1852)	cherno del alto	Claro <i>et al.</i> (2000)	
			<i>Epinephelus striatus</i> (Bloch, 1792)	cherna criolla	Claro y García-Arteaga (1993)	
			<i>Hypoplectrus aberrans</i> Poey, 1868	vaca de vientre amarillo	Claro (2006)	
			<i>Hypoplectrus chlorurus</i> (Cuvier, 1828)	vaca de cola amarilla	Claro (2006)	
<i>Hypoplectrus gemma</i> Goode & Bean, 1882			vaca azul	Claro (2006)		
<i>Hypoplectrus gummigutta</i> (Poey, 1851)	vaca dorada	Claro (2006)				

Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Referencia*
Actinopterygii	Perciformes	Serranidae	<i>Hypoplectrus guttavarius</i> (Poey, 1852)	vaca bicolor	Claro <i>et al.</i> (2000)
			<i>Hypoplectrus indigo</i> (Poey, 1851)	vaca añil	Claro <i>et al.</i> (2000)
			<i>Hypoplectrus nigricans</i> (Poey, 1852)	vaca negra	Claro <i>et al.</i> (2000)
			<i>Hypoplectrus puella</i> (Cuvier, 1828)	vaca barreada	Claro <i>et al.</i> (1998)
			<i>Hypoplectrus unicolor</i> (Walbaum, 1792)	vaca blanca	Claro <i>et al.</i> (2000)
			<i>Liopropoma aberrans</i> (Poey, 1860)	guardia chino	Claro <i>et al.</i> (2013)
			<i>Liopropoma mowbrayi</i> Woods & Kanazawa, 1951	guardia rojo	Reed <i>et al.</i> (2018)
			<i>Liopropoma rubre</i> Poey, 1861	guardia suizo	Claro <i>et al.</i> (2000)
			<i>Mycteroperca bonaci</i> (Poey, 1860)	aguají	Claro y García-Arteaga (1993)
			<i>Mycteroperca interstitialis</i> (Poey, 1860)	abadejo	Claro <i>et al.</i> (2000)
			<i>Mycteroperca microlepis</i> (Goode & Bean, 1879)	abadejo	Claro (2006)
			<i>Mycteroperca phenax</i> Jordan & Swain, 1884	abadejo	Reed <i>et al.</i> (2018)
			<i>Mycteroperca tigris</i> (Valenciennes, 1833)	bonací gato	Claro <i>et al.</i> (2000)
			<i>Mycteroperca venenosa</i> (Linnaeus, 1758)	arigua	Claro <i>et al.</i> (2000)
			<i>Rypticus saponaceus</i> (Bloch & Schneider, 1801)	jaboncillo máximo	Claro <i>et al.</i> (2000)
			<i>Serranus annularis</i> (Günther, 1880)	serrano de dorso naranja	Reed <i>et al.</i> (2018)
			<i>Serranus baldwini</i> (Evermann & Marsh, 1899)	serrano linterna	Hernández-Albernas <i>et al.</i> (2004)
			<i>Serranus phoebe</i> Poey, 1851	diana	Reed <i>et al.</i> (2018)
			<i>Serranus tabacarius</i> (Cuvier, 1829)	jácome	Claro <i>et al.</i> (2000)
			<i>Serranus tigrinus</i> (Bloch, 1790)	serrano tigre	Claro <i>et al.</i> (2000)
		<i>Serranus tortugarum</i> Longley, 1935	serrano tortuga	Claro (2006)	
		Grammatidae	<i>Gramma loreto</i> Poey, 1868	loreto	Claro y García-Arteaga (1994)
			<i>Gramma melacara</i> Böhlke & Randall, 1963	gramma violeta	Claro y García-Arteaga (1994)
		Opistognathidae	<i>Opistognathus aurifrons</i> (Jordan & Thompson, 1905)	guardián cabeciamarillo	Claro <i>et al.</i> (2000)
		Priacanthidae	<i>Heteropriacanthus cruentatus</i> (Lacepède, 1801)	catalufa espinosa	Hernández-Albernas (2003)
			<i>Priacanthus arenatus</i> Cuvier, 1829	catalufa toro	Lara-Lorenzo <i>et al.</i> (2013)
		Apogonidae	<i>Apogon affinis</i> (Poey, 1875)	cardenal dentado	Claro (2006)
			<i>Apogon aurolineatus</i> (Mowbray, 1927)	cardenal frenado	Hernández-Albernas <i>et al.</i> (2004)
			<i>Apogon binotatus</i> (Poey, 1867)	cardenal barreado	Claro <i>et al.</i> (2000)
			<i>Apogon maculatus</i> (Poey, 1860)	cardenal manchado	Claro <i>et al.</i> (2000)
			<i>Apogon townsendi</i> (Breder, 1927)	cardenal con cinto	Claro <i>et al.</i> (2013)
			<i>Astrapogon stellatus</i> (Cope, 1867)	cardenal del cobo	Claro <i>et al.</i> (1998)

Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Referencia*
Actinopterygii	Perciformes	Apogonidae	<i>Phaeoptyx pigmentaria</i> (Poey, 1860)	cardenal pigmentado	Hernández-Albernas (2003)
		Malacanthidae	<i>Malacanthus plumieri</i> (Bloch, 1786)	matejuelo blanco	Claro <i>et al.</i> (2000)
		Rachycentridae	<i>Rachycentron canadum</i> (Linnaeus, 1766)	cobia	Claro <i>et al.</i> (2000)
		Echeneidae	<i>Echeneis naucrates</i> Linnaeus, 1758	guaicán	Claro <i>et al.</i> (2000)
		Carangidae	<i>Remora remora</i> (Linnaeus, 1758)	remora	Pina-Amargós <i>et al.</i> (2013)
			<i>Alectis ciliaris</i> (Bloch, 1787)	flechudo	Claro (2006)
			<i>Caranx bartholomaei</i> Cuvier, 1833	cibí amarillo	Claro y García-Arteaga (1993)
			<i>Caranx crysos</i> (Mitchill, 1815)	cojinúa	Claro <i>et al.</i> (1998)
			<i>Caranx hippos</i> (Linnaeus, 1766)	jiguagua	Claro <i>et al.</i> (1998)
			<i>Caranx latus</i> Agassiz, 1831	gallego, jurel	Claro y García-Arteaga (1993)
			<i>Caranx lugubris</i> Poey, 1860	tiñosa	Hernández-Albernas <i>et al.</i> (2004)
			<i>Caranx ruber</i> (Bloch, 1793)	cibí carbonero	Claro y García-Arteaga (1993)
			<i>Chloroscombrus chrysurus</i> (Linnaeus, 1766)	casabe	Claro <i>et al.</i> (1998)
			<i>Decapterus macarellus</i> (Cuvier, 1833)	antonino caballita	Claro (2006)
			<i>Decapterus punctatus</i> (Cuvier, 1829)	antonino punteado	Claro <i>et al.</i> (2000)
			<i>Elagatis bipinnulata</i> (Quoy & Gaimard, 1825)	salmón cubano	Hernández-Albernas (2003)
			<i>Oligoplites saurus</i> (Bloch & Schneider, 1801)	zapatero	Claro <i>et al.</i> 1998)
			<i>Selar crumenophthalmus</i> (Bloch, 1793)	chicharro	Claro <i>et al.</i> (1998)
			<i>Selene vomer</i> (Linnaeus, 1758)	jorobado	Claro <i>et al.</i> (1998)
			<i>Seriola dumerili</i> (Risso, 1810)	coronado de ley	Claro <i>et al.</i> (2000)
			<i>Seriola fasciata</i> (Bloch, 1793)	medregal	Claro <i>et al.</i> (2000)
			<i>Seriola rivoliana</i> Valenciennes, 1833	coronado	Claro <i>et al.</i> (1998)
			<i>Trachinotus carolinus</i> (Linnaeus, 1766)	palometa común	Claro (2006)
			<i>Trachinotus falcatus</i> (Linnaeus, 1758)	pámpano	Claro <i>et al.</i> (1998)
			<i>Trachinotus goodei</i> Jordan & Evermann, 1896	palometa	Claro <i>et al.</i> (1998)
			<i>Uraspis secunda</i> (Poey, 1860)	segundo, volantín	Pina-Amargós <i>et al.</i> (2013)
			Coryphaenidae	<i>Coryphaena hippurus</i> Linnaeus, 1758	dorado
		Lutjanidae	<i>Apsilus dentatus</i> Guichenot, 1853	arnillo	Claro <i>et al.</i> (2000)
			<i>Etelis oculatus</i> (Valenciennes, 1828)	cachucho	Claro (2006)
			<i>Lutjanus analis</i> (Cuvier, 1828)	pargo criollo	Claro y García-Arteaga (1993)
			<i>Lutjanus apodus</i> (Walbaum, 1792)	cají	Claro y García-Arteaga (1993)
			<i>Lutjanus buccanella</i> (Cuvier, 1828)	pargo sesí	Claro <i>et al.</i> (2000)

Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Referencia*	
Actinopterygii	Perciformes	Lutjanidae	<i>Lutjanus cyanopterus</i> (Cuvier, 1828)	cupera	Claro y García-Arteaga (1993)	
			<i>Lutjanus griseus</i> (Linnaeus, 1758)	caballerote	Claro y García-Arteaga (1993)	
			<i>Lutjanus jocu</i> (Bloch & Schneider, 1801)	jocú	Claro y García-Arteaga (1993)	
			<i>Lutjanus mahogoni</i> (Cuvier, 1828)	pargo ojanco	Claro y García-Arteaga (1993)	
			<i>Lutjanus synagris</i> (Linnaeus, 1758)	biajaiba	Claro y García-Arteaga (1993)	
			<i>Lutjanus vivanus</i> (Cuvier, 1828)	pargo del alto	Claro <i>et al.</i> (2000)	
			<i>Ocyurus chrysurus</i> (Bloch, 1791)	rabirrubia	Claro y García-Arteaga (1993)	
			<i>Rhomboplites aurorubens</i> (Cuvier, 1829)	cotorro, parguito Girón	Claro <i>et al.</i> (2000)	
			Lobotidae	<i>Lobotes surinamensis</i> (Bloch, 1790)	biajaca de mar	Claro <i>et al.</i> (1998)
				Gerreidae	<i>Diapterus rhombeus</i> (Cuvier, 1829)	patao
			<i>Eucinostomus argenteus</i> Baird & Girard, 1855		mojarra plateada	Claro <i>et al.</i> (1998)
			<i>Eucinostomus gula</i> (Quoy & Gaimard, 1824)		mojarra de ley	Claro <i>et al.</i> (1998)
			<i>Eucinostomus havana</i> (Nichols, 1912)		mojarrita manchada	Claro y García-Arteaga (1993)
			<i>Eucinostomus jonesii</i> (Günther, 1879)		mojarrita esbelta	Claro <i>et al.</i> (1998)
		<i>Eucinostomus lefroyi</i> (Goode, 1874)	mojarrita		Claro <i>et al.</i> (1998)	
		<i>Eugerres brasiliensis</i> (Cuvier, 1830)	patao brasileño		Claro y García-Arteaga (1993)	
		<i>Eugerres plumieri</i> (Cuvier, 1830)	patao listado		Claro y García-Arteaga (1993)	
		<i>Gerres cinereus</i> (Walbaum, 1792)	mojarra blanca		Claro y García-Arteaga (1993)	
		Haemulidae	<i>Anisotremus surinamensis</i> (Bloch, 1791)		pompón	Claro (2006)
			<i>Anisotremus virginicus</i> (Linnaeus, 1758)		catalineta	Claro y García-Arteaga (1993)
			<i>Haemulon album</i> Cuvier, 1830		jallao	Claro y García-Arteaga (1993)
			<i>Haemulon aurolineatum</i> Cuvier, 1830		jeníguano bocón	Claro y García-Arteaga (1993)
			<i>Haemulon bonariense</i> Cuvier, 1830		ronco prieto	Hernández-Albernas (2003)
			<i>Haemulon carbonarium</i> Poey, 1860		ronco carbonero	Claro y García-Arteaga (1993)
			<i>Haemulon chrysargyreum</i> Günther, 1859		jeníguano amarillo	Claro y García-Arteaga (1993)
			<i>Haemulon flavolineatum</i> (Desmarest, 1823)		ronco condenado	Claro y García-Arteaga (1993)
			<i>Haemulon macrostomum</i> Günther, 1859		jeníguano español	Claro (2006)
			<i>Haemulon melanurum</i> (Linnaeus, 1758)	ronco de lomo prieto	Claro <i>et al.</i> (2000)	
			<i>Haemulon parra</i> (Desmarest, 1823)	ronco blanco	Claro y García-Arteaga (1993)	
			<i>Haemulon plumierii</i> (Lacepède, 1801)	ronco arará	Claro y García-Arteaga (1993)	
			<i>Haemulon sciurus</i> (Shaw, 1803)	ronco amarillo	Claro y García-Arteaga (1993)	
			<i>Haemulon striatum</i> (Linnaeus, 1758)	jeníguano rayado	Claro <i>et al.</i> (1998)	

Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Referencia*	
Actinopterygii	Perciformes	Haemulidae	<i>Haemulon vittatum</i> (Poey, 1860)	boga	Claro y García-Arteaga (1994)	
			<i>Orthopristis chrysoptera</i> (Linnaeus, 1766)	burro	Claro <i>et al.</i> (1998)	
			<i>Pomadasys crocro</i> (Cuvier, 1830)	ticopa	Claro <i>et al.</i> (1998)	
		Sparidae	<i>Archosargus rhomboidalis</i> (Linnaeus, 1758)	salema	Claro y García-Arteaga (1993)	
			<i>Calamus bajonado</i> (Bloch & Schneider, 1801)	bajonao violáceo	Claro <i>et al.</i> (1998)	
			<i>Calamus calamus</i> (Valenciennes, 1830)	pez de pluma	Claro y García-Arteaga (1993)	
			<i>Calamus penna</i> (Valenciennes, 1830)	de pluma manchado	Claro <i>et al.</i> (1998)	
			<i>Calamus pennatula</i> Guichenot, 1868	bajonao plateado	Claro <i>et al.</i> (1998)	
			<i>Calamus proridens</i> Jordan & Gilbert, 1884	pez de pluma rayado	Claro (2006)	
			<i>Lagodon rhomboides</i> (Linnaeus, 1766)	chopa espina	Claro y García-Arteaga (1993)	
			Sciaenidae	<i>Bairdiella ronchus</i> (Cuvier, 1830)	corvina espinosa	Claro <i>et al.</i> (1998)
				<i>Corvula batabana</i> (Poey, 1860)	corvina barriga blanca	Claro <i>et al.</i> (1998)
				<i>Corvula sanctaelucia</i> (Jordan, 1890)	corvina Santa Lucía	Claro (2006)
		<i>Equetus lanceolatus</i> (Linnaeus, 1758)		vaqueta de cinta	Claro <i>et al.</i> (2000)	
		<i>Equetus punctatus</i> (Bloch & Schneider, 1801)		vaqueta punteada	Claro <i>et al.</i> (2000)	
		<i>Micropogonias furnieri</i> (Desmarest, 1823)		verrugato	Claro <i>et al.</i> (1998)	
		<i>Odontoscion dentex</i> (Cuvier, 1830)		corvina dentuda	Pina-Amargós <i>et al.</i> (2013)	
		<i>Pareques acuminatus</i> (Bloch & Schneider, 1801)		vaqueta rayada	Claro <i>et al.</i> (1998)	
		Polynemidae		<i>Polydactylus virginicus</i> (Linnaeus, 1758)	barbudo	Hernández-Albernas (2003)
				Mullidae	<i>Mulloidichthys martinicus</i> (Cuvier, 1829)	salmonete amarillo
		<i>Pseudupeneus maculatus</i> (Bloch, 1793)	salmonete colorado		Claro y García-Arteaga (1993)	
		Chaetodontidae	<i>Chaetodon capistratus</i> Linnaeus, 1758	parche ocelado	Claro y García-Arteaga (1993)	
			<i>Chaetodon ocellatus</i> Bloch, 1787	parche ocelado amarillo	Claro y García-Arteaga (1993)	
			<i>Chaetodon sedentarius</i> Poey, 1860	parche mariposa	Claro <i>et al.</i> (2000)	
			<i>Chaetodon striatus</i> Linnaeus, 1758	parche rayado	Claro y García-Arteaga (1993)	
			<i>Prognathodes aculeatus</i> (Poey, 1860)	parche narizón	Claro y García-Arteaga (1993)	
		Pomacanthidae	<i>Holacanthus bermudensis</i> Goode, 1876	isabelita azul	Claro y García-Arteaga (1993)	
			<i>Holacanthus ciliaris</i> (Linnaeus, 1758)	isabelita reina	Claro y García-Arteaga (1993)	
			<i>Holacanthus tricolor</i> (Bloch, 1795)	vaqueta de dos colores	Claro <i>et al.</i> (2000)	
			<i>Pomacanthus arcuatus</i> (Linnaeus, 1758)	chivirica gris	Claro y García-Arteaga (1993)	
<i>Pomacanthus paru</i> (Bloch, 1787)	chivirica francesa		Claro y García-Arteaga (1993)			
		<i>Centropyge argi</i> Woods & Kanazawa, 1951	angelote pigmeo	Claro <i>et al.</i> (2000)		

Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Referencia*							
Actinopterygii	Perciformes	Pomacentridae	<i>Abudefduf saxatilis</i> (Linnaeus, 1758)	píntano	Claro y García-Arteaga (1993)							
			<i>Abudefduf taurus</i> (Müller & Troschel, 1848)	píntano toro	Claro y García-Arteaga (1993)							
			<i>Chromis cyanea</i> (Poey, 1860)	cromis azul	Claro y García-Arteaga (1994)							
			<i>Chromis insolata</i> (Cuvier, 1830)	cromis sol	Claro (2006)							
			<i>Chromis multilineata</i> (Guichenot, 1853)	cromis prieto	Claro <i>et al.</i> (2000)							
			<i>Microspathodon chrysurus</i> (Cuvier, 1830)	chopita de cola amarilla	Claro y García-Arteaga (1993)							
			<i>Stegastes adustus</i> (Troschel, 1865)	chopita prieta	Claro y García-Arteaga (1993)							
			<i>Stegastes diencaeus</i> (Jordan & Rutter, 1897)	chopita miel	Lara-Lorenzo <i>et al.</i> (2013)							
			<i>Stegastes leucostictus</i> (Müller & Troschel, 1848)	chopita de cola amarilla	Claro y García-Arteaga (1993)							
			<i>Stegastes partitus</i> (Poey, 1868)	chopita bicolor	Claro y García-Arteaga (1993)							
			<i>Stegastes planifrons</i> (Cuvier, 1830)	chopita amarilla	Claro <i>et al.</i> (2000)							
			<i>Stegastes xanthurus</i> (Poey, 1860)	chopita cacao	Claro y García-Arteaga (1993)							
		Labridae		Bodianus	<i>Bodianus pulchellus</i> (Poey, 1860)	pez perro de cola amarilla	Claro (2006)					
					<i>Bodianus rufus</i> (Linnaeus, 1758)	pez perro español	Claro y García-Arteaga (1993)					
					<i>Clepticus parrae</i> (Bloch & Schneider, 1801)	rabirrubia genízara	Claro y García-Arteaga (1994)					
					<i>Halichoeres bathyphilus</i> (Beebe & Tee-Van, 1932)	doncella cintaverde	Reed <i>et al.</i> (2018)					
					<i>Halichoeres bivittatus</i> (Bloch, 1791)	doncella rayada	Claro y García-Arteaga (1993)					
					<i>Halichoeres caudalis</i> (Poey, 1860)	doncella pintada	Claro <i>et al.</i> (2013)					
					<i>Halichoeres cyanocephalus</i> (Bloch, 1791)	doncella cabeciplata	Claro (2006)					
					<i>Halichoeres gamoti</i> (Valenciennes, 1839)	doncella cabeciamarilla	Claro y García-Arteaga (1994)					
					<i>Halichoeres maculipinna</i> (Müller & Troschel, 1848)	doncella payaso	Claro y García-Arteaga (1993)					
					<i>Halichoeres pictus</i> (Poey, 1860)	doncella arcoiris	Pina-Amargós <i>et al.</i> (2013)					
					<i>Halichoeres poeyi</i> (Steindachner, 1867)	doncella ojinegra	Claro <i>et al.</i> (2000)					
					<i>Halichoeres radiatus</i> (Linnaeus, 1758)	doncella pudín	Claro y García-Arteaga (1993)					
				Lachnolaimus			<i>Lachnolaimus maximus</i> (Walbaum, 1792)	pez perro	Claro y García-Arteaga (1993)			
							<i>Thalassoma bifasciatum</i> (Bloch, 1791)	cara de cotorra	Claro y García-Arteaga (1993)			
							<i>Xyrichtys martinicensis</i> Valenciennes, 1840	doncella llorona	Claro (2006)			
							<i>Xyrichtys novacula</i> (Linnaeus, 1758)	doncella verde	Hernández-Albernas (2003)			
							<i>Xyrichtys splendens</i> Castelnau, 1855	doncella de lunar	Claro (2006)			
							Scaridae			<i>Scarus coelestinus</i> Valenciennes, 1840	loro de medianoche	Claro y García-Arteaga (1993)
										<i>Scarus coeruleus</i> (Bloch, 1786)	loro azul	Claro y García-Arteaga (1993)
										<i>Scarus guacamaia</i> Cuvier, 1829	loro guacamayo	Claro y García-Arteaga (1993)

Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Referencia*	
Actinopterygii	Perciformes	Scaridae	<i>Scarus iseri</i> (Bloch, 1789)	loro listado	Claro y García-Arteaga (1993)	
			<i>Scarus taeniopterus</i> Desmarest, 1831	loro princesa	Claro <i>et al.</i> (2000)	
			<i>Scarus vetula</i> Bloch & Schneider, 1801	loro reina	Claro <i>et al.</i> (2000)	
			<i>Sparisoma atomarium</i> (Poey, 1861)	loro de lunar verde	Claro <i>et al.</i> (2000)	
			<i>Sparisoma aurofrenatum</i> (Valenciennes, 1840)	vieja lora	Claro y García-Arteaga (1993)	
			<i>Sparisoma chrysopterum</i> (Bloch & Schneider, 1801)	loro colirrojo	Claro y García-Arteaga (1993)	
			<i>Sparisoma radians</i> (Valenciennes, 1840)	loro dientuzo	Claro y García-Arteaga (1993)	
			<i>Sparisoma rubripinne</i> (Valenciennes, 1840)	loro aletirrojo	Claro y García-Arteaga (1993)	
			<i>Sparisoma viride</i> (Bonnaterre, 1788)	loro	Claro y García-Arteaga (1993)	
			Callionymidae	<i>Diplogrammus pauciradiatus</i> (Gill, 1865)	dragoncillo moteado	Claro <i>et al.</i> (1998)
		Ephippidae	<i>Chaetodipterus faber</i> (Broussonet, 1782)	paguala	Claro y García-Arteaga (1993)	
		Acanthuridae	<i>Acanthurus chirurgus</i> (Bloch, 1787)	barbero rayado	Claro y García-Arteaga (1993)	
				<i>Acanthurus coeruleus</i> Bloch & Schneider, 1801	barbero azul	Claro y García-Arteaga (1993)
				<i>Acanthurus tractus</i> Poey, 1860	barbero	Claro y García-Arteaga (1993)
		Sphyraenidae	<i>Sphyraena barracuda</i> (Walbaum, 1792)	picúa	Claro y García-Arteaga (1993)	
				<i>Sphyraena guachancho</i> Cuvier, 1829	guaguancho	Claro <i>et al.</i> (1998)

* Se refiere a la primera bibliografía especializada donde se cita la especie para el archipiélago Sabana-Camagüey (1993-2018).

Anexo 2 Algunas especies "in situ" que constituyen nuevos registros a la ictiofauna del archipiélago Sabana-Camagüey. A) *Acanthemblemaria aspera*, B) *Acanthemblemaria spinosa*, C) *Malacoctenus versicolor*, D) *Gymnothorax vicinus*

